

Aulas de Ciências acessíveis: um relato de experiência

Clarissa Raimundo de Ataíde

Universidade Federal do Pará (UFPA)
clarissa.ataide2705@gmail.com

Miani Correa Quaresma

Universidade Federal do Pará (UFPA)
mianiquaresmac@gmail.com

Monica de Nazaré Carvalho

Universidade Federal do Pará (UFPA)
monicanacar@gmail.com

Elielson Ribeiro de Sales

Universidade Federal do Pará (UFPA)
esales@ufpa.br

INTRODUÇÃO

O presente estudo é um relato de experiência sobre a oficina “A acessibilidade em aulas de Biologia: uma experiência com a célula tátil”, atividade esta que fez parte da programação do evento “Integração Acadêmica 2023” na qual graduandos do curso de Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens da Universidade Federal do Pará (UFPA) participaram. A oficina retratou sobre diversas formas inclusivas/acessíveis que possibilitam a inclusão educacional com mais qualidade aos estudantes. Com isso, teve como objetivo: socializar aspectos legais, teóricos e práticos acerca da perspectiva da Educação Inclusiva, viabilizando aulas mais acessíveis para estudantes com deficiência.

Referente a trama conceitual da temática da oficina, ressaltamos que os debates são antigos, mas ainda fazem alusão a como inserir e/ou incluir estudantes com deficiência. Santos, Ataíde, Rabelo et. al (2019) destacam que “compreende-se desta forma que as propostas de inserir em âmbito escolar e/ou profissionalizante as pessoas com deficiência, fez-se presente em nossa sociedade há décadas, com concepções e modelos diversos, a depender do contexto histórico, cultural e econômico de cada época”. No período contemporâneo, inserir pessoas com deficiência nos contextos escolares ainda tem sido um dilema, para muitos, o diálogo do docente da Educação tende a amenizar tal preocupação, diálogo este de como ensinar Ciências e/ou tornar as aulas mais acessíveis, o que constrói hiatos refletidos deste a manipulação de materiais ou até mesmo as formas de como e para adaptá-los.

Todavia, há consenso que para as aulas serem mais inclusivas e/ou significativas, materiais manipulados e adaptados corroboram com o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, tornando-os assim, mais eficaz. Deste modo, a oficina pauta-se na visão do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), na qual Zerbato e Mendes (2021), mencionam que “A proposta de ensino baseada no DUA visa ao planejamento do ensino e acesso ao conhecimento para todos os estudantes”, assim sendo, o DUA possibilita um planejamento de ensino que abrange todos os estudantes em sala de aula, sejam eles com ou sem deficiência.

Com base no exposto, este relato de experiência discute as vivências em uma oficina, permeia contribuir com o avigoramento da prática pedagógica da utilização de um material manipulável

com baixo custo financeiro, além de direcionar críticas e explicitar perspectivas a formação docente na perspectiva da Educação Especial e Educação Inclusiva.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A teoria fundamentou-se no âmbito legal e em seus diversos documentos normalizadores: Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015, além do Plano Nacional da Inclusão, com discussões de conceitos que envolvem o trabalho docente, sejam estes: acessibilidade, aspectos sobre tecnologias assistiva, inclusão na perspectiva da Educação Inclusiva e Educação Especial.

As reflexões teóricas deste trabalho vão ao encontro de um saber conceitual de forma prazerosa, que abranja, por consequência, o currículo escolar formal, Cascais e Fachín-Terán, (2015).

Santos et al. (2019), discutem sobre uma mediação inclusiva, abordando recursos didáticos pedagógicos acessíveis para o ensino de Ciências/Biologia para uma estudante com baixa visão. As autoras ressaltam sobre a importância da exploração tátil, uma vez tal recurso possibilita aos estudantes uma melhor compreensão acerca do tema proposto pelo docente. Quaresma et. al (2019), também corrobora com a relevância da produção do material manipulável e com a interação tátil no ensino de Ciências durante o processo de ensino e aprendizagem para os estudantes com deficiência visual.

A interação do aluno deficiente visual com a célula tátil permitiu a criação de representações visuais das organelas celulares, o que se mostrou importante para a construção dos conceitos, ocasionando uma maior organização teórica dos assuntos trabalhados em classe para estes alunos. (Quaresma et. al., 2019, p.92,93).

Partindo desse pressuposto, por meio da citação de Quaresma et. al (2019), é possível perceber a eficácia da exploração/interação que o estudante tem entre o objeto/tátil e os conceitos temáticos das aulas. Tal exploração tátil possibilita também uma organização de ideias com relação ao conteúdo.

Desse modo, destaca-se a importância das aulas acessíveis para todos os estudantes presentes em sala de aula, é o que Zerbato e Mendes (2021) defendem. Sendo assim que a exploração tátil possa fazer parte do processo de ensino e aprendizagem de todos. Uma vez que, para as autoras é possível utilizar o do DUA, na qual este tem como intuito incluir os estudantes com e sem deficiência, permeando o uso dos materiais manipuláveis, recursos didáticos pedagógicos e/ou exploração tátil que façam parte do processo de ensino e aprendizagem de todos, possibilitando assim aulas acessíveis/inclusivas mais significativas.

METODOLOGIA

A abordagem que norteia este estudo é a qualitativa, baseado em Lackatos e Marconi, (2002), discorrem que “as medidas quantitativas respondem à pergunta “quanto” e as qualitativas a questão “como” os dois tipos são importantes na investigação e se constituem no corpo do

trabalho.” (grifo nosso). Com isso, a oficina, se embasou na questão “como”, pensando em possibilidades de como permear aulas inclusivas para pessoas com deficiência.

Assim, está ocorreu em duas partes, sendo o primeiro momento a apresentação dos *slides* com conteúdo teórico, aspectos legais e exemplos de como contribuir com aulas acessíveis, posteriormente acompanhado por diálogos entre as ministrantes e as participantes, cuja intenção foi permitir trocas de conhecimentos acerca dos assuntos abordados, bem como mostrar as possíveis formas de como incluir a todos, em específico as pessoas com deficiência. Para o segundo momento, realizou-se a parte prática, com a produção da célula tátil com materiais de baixo custo, de acordo com o modelo de Santos, et al. (2019); e Quaresma et. al., (2019). Vale dizer que, o intuito de utilizar a exploração tátil e/ou materiais manipuláveis permitem às estudantes possibilidades de imaginar, conhecer e compreender os conteúdos de forma mais interativa e dinâmica, tornando aulas significativas.

Para realização da oficina, contou-se com planejamento da mesma, leituras de textos, produção dos *slide* e compras de materiais. A atividade ocorreu no dia 21/08/2023, no turno da manhã no Laboratório de Ensino de Tecnologia da Informação e Comunicação I, do IEMCI/UFPA, de forma dialógica.

A oficina contou com seis inscritos, no entanto estiveram presentes apenas duas participantes, que por questões éticas serão denominadas de estudante A e estudante B. Ambas do sexo feminino e graduandas do segundo semestre do curso de Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens da Universidade Federal do Pará. Ressalta-se que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado de forma voluntária pelas participantes.

Outrossim, para a produção da célula tátil contou-se com os seguintes materiais: lâmina de isopor; estilete; tinta de tecido nas cores: azul e amarelo; pincel; cola de isopor e massinha de modelar nas seguintes cores: amarelo, laranja, azul, verde, vermelho e marrom. Com isso, a célula tátil foi um material manipulado pelas estudantes A e B juntamente com as ministrantes da oficina. A produção da célula tátil se baseou conceitualmente no que Zerbado e Mendes (2021), defendem “Na perspectiva do DUA, a proposta é a construção de práticas universais, disponibilizando o mesmo material para todos os alunos, como forma de contribuir para o aprendizado de outros estudantes”. E a proposta baseada no DUA, de ser utilizado por todos os estudantes foi mais uma vez mencionada durante a produção da célula tátil. Fazendo deste momento um espaço interativo, dinâmico e significativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para descrição dos resultados e discussões e maior inteligibilidade, a oficina foi dividida em dois momentos, assim sendo:

Primeiro Momento: parte teórica. A oficina começou com perguntas norteadoras, sendo estas: O que é acessibilidade? Acessibilidade para que? E para quem? Conforme a parte teórica foi sendo apresentada, as perguntas foram feitas, levando a partir disso um diálogo entre ministrantes e as participantes A e B.

Neste momento, os conceitos de Educação Especial e Educação Inclusiva foram desenvolvidos com a intencionalidade de discutir pontos dissonantes entre os dois conceitos, haja vista que – no coloquialismo – estes são verbalizados como sinônimos. Utilizamos como ponto norteador a legislação, discutindo os conceitos legais, quais sejam: de educação especial (capítulo V da

LDB) e inclusão educacional (Constituição Federal, Capítulo II, dos direitos sociais). Reafirmamos, nestes termos, o que Libâneo (1994) discute em suas pesquisas, que o professor deve buscar/oferecer e pensar sobre instrumentos pedagógicos, tal como adaptações de sua prática produtiva, para que esta seja inovadora.

Corroboramos nestas discussões o conceito de acessibilidade, sendo debatido e embasado nos aportes legais. Após as inscritis na oficina verbalizarem o que entendiam sobre os conceitos, introduzimos a temática de Estratégias Pedagógicas, com pontos importantes a serem considerados, tais como: princípios que devem ser incluídos para uma sociedade justa e humanitária, promoção da interatividade com os estudantes e destes com as disciplinas da grade curricular, do espaço escolar e do que o circunda, entre as famílias e o Projeto Político Pedagógico (PPP).

Segundo Momento: Parte Prática. A parte prática da oficina foi composta pela interação das participantes com o objeto didático construído: a célula tátil conforme a figura 1. Esta interação deu-se pela explicação dos itens utilizados e seus aspectos físicos, bem como possíveis implicações em sua utilização em sala de aula. A este exemplo, utilizamos a folha de isopor fragmentar-se ao ser raspada e, neste sentido, podendo ser inserido conceitos físicos, como a atração entre os corpos após eletrização.

Figura 1 – Célula Tátil construída pelas participantes A e B na oficina “A acessibilidade em aulas de Biologia: uma experiência com a célula tátil”.

Foi ressaltado em todo o processo de construção do material manipulável, as implicações conceituais que podem ser utilizadas, como proporções e cores das organelas. Deixamos as participantes exercerem sua criatividade para escolha de cores, desde que respeitassem as proporções e disposições destas na célula animal. Esta escolha da criatividade na produção do material converge com Gianotto e Diniz (2010), pois são diversas as dificuldades do ensino das Ciências ao qual pessoas com deficiência se deparam ao longo da sua formação básica, de forma mais avigorada, como o que ocorre na apropriação de conhecimentos científicos, e desta forma, quando o aporte criativo é utilizado na confecção dos materiais, abstrações conceituais podem ser dirimidas com a finalidade didática, mas desde que não se distanciem do já consolidado conceitualmente. Importante mencionar que durante esta produção, foi ressaltado para as estudantes A e B que os materiais não são duradouros, uma vez que massinha de modelar com o tempo poderá possibilitar desgaste, no entanto o material tem a eficácia de contribuir com a aula, tornando assim mais acessível. Deste modo, inferimos através da oficina que é possível aprender os conceitos de Ciências através de uma Célula Tátil, possibilitando assim aulas acessíveis e mais significativas para a vida acadêmica dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as práticas vivenciadas na oficina observou-se através das falas das participantes que não há formação docente direcionada e consolidada ao processo de produção de materiais manipuláveis, o que demonstra a fragilidade da inclusão dos estudantes com deficiência, e nesta mesma direção, a ausência de formação adequada para utilizar materiais alternativos.

Diante do exposto, direcionamos como perspectiva fortalecimento do debate sobre a necessidade de incluir na formação docente a produção de materiais acessíveis, o que pode ser direcionado junto as disciplinas de Metodologia do Ensino e/ou Práticas Docentes e de Didática, a fim de conscientizar os futuros docentes sobre a demanda crescente de instrumentos pedagógicos para estudantes com necessidades educativas diversas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil* (1988). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Brasil. *Diretrizes e Bases da Educação Nacional* (1996). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm
- Brasil. *Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência*. (2015). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113146.htm
- Cascais, M. G., Terán, A. F. (2015) *Os espaços educativos e a alfabetização científica no ensino fundamental*. Editora & Gráfica Moderna, Manaus.
- Gianotto, D.E. P; Diniz, R. E. Silva. (2010) *Formação inicial de professores de Biologia: a metodologia colaborativa mediada pelo computador e a aprendizagem para a docência*. *Ciência & Educação*, v.16, n.3, p. 631-648.
- Libâneo, J. C. (1994) *Didática*. São Paulo: Cortez.
- Marconi, M., A. (2002) *Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados* / Marina de Andrade Marconi, Eva Maria Lakatos. - 5. ed. - São Paulo : Atlas.
- Quaresma, M. C., Venturieri, B., Filho, E.F.B. (2019) *Ensino de Ciências, Inclusão e Espaço Não-Formal: o uso de uma Tecnologia Assistiva no Ensino de Citologia*. *Areté*, v. 11, p. 1.
- Santos, A., C. Ataíde, C. R. R. L., C., C. Santos, L., C., G. M, M., R. (2019). Recursos Didático-Pedagógicos Acessíveis Para O Ensino De Ciência/Biologia: Mediação Inclusiva. Trabalho apresentado em Colóquio Internacional de Educação Especial e Inclusão Escolar.
- Zerbato, A., P. Mendes, E., G. (2021) O desenho universal para a aprendizagem na formação de professores: da investigação às práticas inclusivas. *Educ. Pesqui.*, São Paulo, v. 47, e233730.